

Comentario al artículo: “Diagnósticos, resultados e intervenciones de enfermería en estudiantes de licenciatura de enfermería con obesidad”

Comment on article: “Nursing diagnosis, outcomes, and interventions in obese nursing students”

Marlon Kaled Ochoa-Martel^{1a}

¹Universidad de Huánuco, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Enfermería. Huánuco, Perú

Correspondencia: Marlon Kaled Ochoa Martel

Correo electrónico: 20222210386@udh.edu.pe

ORCID:0009-0007-8727-1581^a

En el presente estudio se brinda una amplia perspectiva sobre el proceso de atención de enfermería aplicable para personas con obesidad y los efectos o consecuencias en sus dimensiones física, psicológica, social y espiritual. Cabe señalar que sienta la base de conocimiento útil para su continuidad y abordaje de esta problemática en otros niveles de investigación con enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. No obstante, para futuras investigaciones, se recomienda realizar una búsqueda exhaustiva de la literatura a fin de garantizar el sustento y congruencia conceptual y metodológica.

Palabras claves (DeCS): Proceso de Enfermería; Terminología Normalizada de Enfermería; Estudiantes de Enfermería; Obesidad

This study provides a broad perspective on the nursing care process applicable to individuals with obesity and its effects or consequences on their physical, psychological, social, and spiritual dimensions. It should be noted that this study establishes a useful knowledge base for further research and addressing this issue at other levels of investigation using quantitative, qualitative, or mixed methods approaches. However, for future research, a thorough literature review is recommended to ensure conceptual and methodological consistency and coherence.

Keywords (DeCS): Nursing Process; Standardized Nursing Terminology; Nursing Students; Obesity

Acerca del artículo de investigación “*Diagnósticos, resultados e intervenciones de enfermería en estudiantes de licenciatura de enfermería con obesidad*”, publicado por Marisol Velasco Aragón y Daniel de Jesús Torres Gaspar, con la finalidad de implementar el plan de cuidados de enfermería (PLACE) en jóvenes estudiantes con obesidad y evaluar sus efectos.¹

Posterior a la lectura crítica, expongo los siguientes puntos:

1. El presente estudio brinda una amplia perspectiva sobre el proceso de atención de enfermería aplicable a personas con obesidad y los efectos o consecuencias en sus dimensiones física, psicológica, social y espiritual. Tal aporte merece un reconocimiento a los autores, ya que sienta las bases de conocimiento útil para su continuidad y abordaje de esta problemática en otros niveles de investigación, con enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto.
2. Para futuras investigaciones, se recomienda realizar una búsqueda exhaustiva de la literatura, a fin de garantizar el sustento y la congruencia conceptual y metodológica entre todas las etapas del estudio, desde el planteamiento del problema y los objetivos afines al tipo de estudio, hasta el diseño metodológico que detalle con precisión la población, la muestra, los criterios de selección, las técnicas de recolección de datos, los posibles sesgos de ejecución y los instrumentos válidos y confiables para la medición del fenómeno de estudio.
3. Mediante un estudio descriptivo, los autores abordan las alteraciones en la autopercepción y el estado nutricional de los estudiantes de licenciatura, así como la importancia de problemáticas como la desnutrición, la malnutrición y la adopción de estilos de vida saludables, para hacer frente a las preocupantes cifras de personas con sobrepeso y obesidad reportadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial en los últimos años.²
4. No obstante, se identificó que no se expone de forma clara cuál fue el problema abordado y, por ende, existe una debilidad en los antecedentes investigativos; ambos elementos son indispensables para brindar un contexto sobre el tema, tanto para el investigador como para el lector.³
5. Tal omisión puede conducir a problemas en la elaboración de los objetivos.⁴ Según el número de mediciones sobre la variable de estudio, el objetivo sugiere el desarrollo de un estudio longitudinal,⁵ ya que primero plantea la implementación del PLACE y, posteriormente, la evaluación de la efectividad en la disminución del grado de obesidad en los estudiantes. Cabe señalar que dicha evaluación no se presenta en los resultados y, en consecuencia, se asume una ejecución inconclusa del trabajo de campo y de la aplicación del proceso de atención de enfermería. En la lógica de un estudio longitudinal, se conlleva el análisis del progreso de la situación de salud

del individuo a lo largo del tiempo y, en este sentido, la presentación de resultados de la etapa de evaluación.^{5,6} Respecto al análisis estadístico, se hace uso de pruebas estadísticas para medir la asociación entre el género, el grado de obesidad y la respuesta humana afectada.⁷ Debido a que no se especificó cuál fue el enfoque de la investigación, con la presentación de frecuencias, modas, medianas y pruebas estadísticas, se entiende que el enfoque fue cuantitativo,⁸ lo cual exige el empleo de técnicas de recolección cuantitativas, criterio que no cumple la entrevista como técnica cualitativa de recolección de datos.⁹

Referencias

1. Velasco-Aragón M, Torres-Gaspar DJ. Diagnósticos, resultados e intervenciones de enfermería en estudiantes de licenciatura de enfermería con obesidad. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc.* 2025;33(4): e1492. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17048399>
2. Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso. Gnebra, Suiza: OMS; 2025. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
3. Hernández R, Mendoza C. Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta [Internet]. Ciudad de México, México: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A.; 2018. 28-29.
4. Vínces R, Tapia A, Vélez M. Proceso de enfermería. Herramienta esencial del cuidado en la atención sanitaria. *RECIMUNDO.* 2023;7(4):187-94. doi: [https://doi.org/10.26820/recimundo/7.\(4\).oct.2023.187-194](https://doi.org/10.26820/recimundo/7.(4).oct.2023.187-194)
5. Corona L, Fonseca M. ¿Mi estudio es transversal o longitudinal? *Rev Cienc Médicas Cienfuegos.* 2023;21(4):931-934. Disponible en: <https://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/5633/4122>
6. Von E, Altman D, Egger M, et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. *Journal of Clinical Epidemiology.* 2008;61(4):344-9. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2007.11.008>
7. Vizcaíno P, Cedeño R, Maldonado I. Metodología de la investigación: guía práctica. *Cienc Lat Rev Científica Multidiscip.* 2023;7(4):9723-62. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7658/11619>
8. Aguilar J, Chariguamán N, Moscoso M, et al. La Estadística como una Herramienta en la Metodología Científica. Riobamba, Ecuador: Índice Científico Editorial; 2022. Disponible en: <http://cimogsys.esPOCH.edu.ec/direccion-publicaciones/public/docs/books/2023-01-18-130629-L2022-005.pdf>
9. Universidad de Castilla-La Mancha. Técnicas de investigación cualitativa en los ámbitos sanitario y sociosanitario. España: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha; 2021. Disponible en: <https://ruidera.uclm.es/server/api/core/bitstreams/fdf77886-6075-453a-b7cc-731232b56e77/content>
10. Pantoja M, Arciniegas O, Álvarez S del R. Desarrollo de una investigación a través de un plan de estudio. *Rev Pedagógica Univ Cienfuegos.* 2022;18(S3):165-171. Disponible en: <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2649>

Cómo citar este artículo/To reference this article:

Ochoa-Martel MK. Comentario al artículo: Diagnósticos, resultados e intervenciones de enfermería en estudiantes de licenciatura de enfermería con obesidad. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc.* 2026;34(1):e1590. doi: 10.5281/zenodo.18023130